

KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL OMILLARNING NEYROPEDAGOGIK TALQINI

Xolmatova Saboxat Iloxomjon kizi, Pedagogika fanlari buyicha falsafa doktori. Chirchik davlat pedagogika univerteti mustakil tadkikotchisi.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning neyropedagogik talqini yoritiladi. Kitobxonlik madaniyati shaxsning matnini anglash, tahlil qilish, estetik idrok etish, badiiy obrazlar bilan emotsional bog'lanish va o'qilgan asar asosida mustaqil fikr yuritish qobiliyati bilan bog'liq murakkab pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Maqolada o'qish motivatsiyasi, qiziqish, empatiya, diqqat, xotira, tasavvur, obrazli tafakkur va refleksiya kabi emotsional-intellektual omillarning kitobxonlik faoliyatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Neyropedagogik yondashuv asosida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish o'quvchilarning miya faoliyati, kognitiv jarayonlari va emotsional holatlarini hisobga olgan holda o'qishga ongli, ijodiy va qadriyatli munosabatni shakllantirish imkonini berishi asoslanadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning o'rni va ahamiyatini neyropedagogik yondashuv asosida tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, o'qish motivatsiyasi, empatiya, diqqat, xotira, tasavvur, obrazli tafakkur va refleksiya kabi omillarning kitobxonlik faoliyatiga ta'sirini aniqlash hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlar va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda neyropedagogika, pedagogika, psixologiya va kitobxonlik madaniyatiga oid ilmiy manbalar, monografiyalar, xalqaro ilmiy maqolalar hamda zamonaviy ta'lim konsepsiyalari tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy, neyropedagogik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar tashkil etdi. Ma'lumotlarni o'rganishda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish, interpretatsiya qilish hamda kontent-tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, kitobxonlik faoliyatida ishtirok etuvchi kognitiv va emotsional jarayonlarning o'zaro bog'liqligi neyropedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilinib, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishi va faolligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik omillar aniqlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jarayonida emotsional-intellektual omillar muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Tahlillar shuni aniqladiki, o'qish motivatsiyasi va qiziqishning yuqori darajada bo'lishi o'quvchilarning matn mazmunini chuqurroq anglashiga, o'qishga nisbatan ijobiy munosabat shakllanishiga hamda muntazam kitobxonlik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Empatiya badiiy asar qahramonlari bilan hissiy bog'lanishni kuchaytirib, matnning mazmuniy va estetik jihatlarini chuqurroq idrok etishga yordam beradi.

Shuningdek, diqqat va xotira o'qilgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash va uzoq muddatli esda saqlashda muhim kognitiv mexanizmlar sifatida namoyon bo'ldi. Tasavvur va obrazli tafakkur esa o'quvchilarning badiiy obrazlarni ongida jonlantirishi, voqealar rivojini tasvirlashi hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishiga imkon

yaratadi. Refleksiya jarayoni o'qilgan asar mazmunini shaxsiy tajriba bilan bog'lash, mustaqil xulosa chiqarish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita sifatida baholandi. Neyropedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan kitobxonlik faoliyati o'quvchilarning kognitiv va emotsional rivojlanishini uyg'unlashtirib, o'qishga nisbatan ongli va qadriyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi.

XULOSA: o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish emotsional va intellektual omillarning o'zaro uyg'unligi asosida samarali amalga oshiriladi. Neyropedagogik yondashuv kitobxonlik jarayonida miya faoliyati, kognitiv jarayonlar va emotsional holatlarning o'zaro bog'liqligini hisobga olish orqali o'qish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari o'qish motivatsiyasi, empatiya, diqqat, xotira, tasavvur, obrazli tafakkur va refleksiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning muhim sharti ekanligini tasdiqladi. Shu bois ta'lim jarayonida neyropedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va emotsional-intellektual rivojlanishga yo'naltirilgan o'quv strategiyalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu esa o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish, mustaqil mutolaa ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ma'naviy-intellektual kamolotini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, neyropedagogika, emotsional-intellektual omillar, o'qish motivatsiyasi, empatiya, diqqat, xotira, tasavvur, obrazli tafakkur, refleksiya.

НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ

Холматова Сабохат Илхомжон кизи, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, независимый исследователь, Чирчикский государственный педагогический университет

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается нейропедагогическая интерпретация эмоционально-интеллектуальных факторов в развитии культуры чтения у учащихся. Культура чтения рассматривается как сложный педагогический процесс, связанный с пониманием текста, его анализом, эстетическим восприятием, эмоциональной связью с художественными образами и способностью самостоятельно осмысливать прочитанное произведение. В статье анализируется значение таких эмоционально-интеллектуальных факторов, как мотивация к чтению, интерес, эмпатия, внимание, память, воображение, образное мышление и рефлексия. Обосновывается, что нейропедагогический подход к развитию культуры чтения позволяет формировать осознанное, творческое и ценностное отношение к чтению с учетом особенностей мозговой деятельности, когнитивных процессов и эмоционального состояния учащихся.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ роли и значения эмоционально-интеллектуальных факторов в развитии культуры чтения учащихся

на основе нейропедагогического подхода. Кроме того, исследование направлено на выявление влияния таких факторов, как мотивация к чтению, эмпатия, внимание, память, воображение, образное мышление и рефлексия, на читательскую деятельность, а также на разработку педагогических механизмов и методических рекомендаций, способствующих их развитию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы научные источники, монографии, международные научные статьи и современные образовательные концепции, посвященные нейропедагогике, педагогике, психологии и культуре чтения. Методологическую основу исследования составили системный, компетентностный, нейропедагогический и личностно-ориентированный подходы. В ходе исследования использовались методы анализа научной литературы, сравнения, обобщения, интерпретации и контент-анализа. Кроме того, с позиций нейропедагогике был рассмотрен характер взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов, участвующих в читательской деятельности, а также определены педагогические факторы, способствующие повышению интереса и активности учащихся в процессе чтения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что эмоционально-интеллектуальные факторы занимают важное место в развитии культуры чтения. Анализ показал, что высокий уровень мотивации к чтению и устойчивый интерес способствуют более глубокому пониманию содержания текста, формированию положительного отношения к чтению и развитию регулярной читательской активности. Эмпатия усиливает эмоциональную связь с героями художественных произведений и способствует более глубокому восприятию смысловых и эстетических аспектов текста.

Также установлено, что внимание и память являются важнейшими когнитивными механизмами восприятия, обработки и долговременного сохранения информации. Воображение и образное мышление позволяют учащимся мысленно воссоздавать художественные образы, представлять развитие событий и развивать творческие способности. Рефлексия рассматривается как эффективное средство соотнесения содержания прочитанного с личным опытом, формирования самостоятельных выводов и развития критического мышления. Установлено, что читательская деятельность, организованная на основе нейропедагогического подхода, способствует гармонизации когнитивного и эмоционального развития учащихся, формируя осознанное и ценностное отношение к чтению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие культуры чтения учащихся наиболее эффективно осуществляется на основе гармоничного взаимодействия эмоциональных и интеллектуальных факторов. Нейропедагогический подход позволяет повысить эффективность чтения за счет учета взаимосвязи мозговой деятельности, когнитивных процессов и эмоциональных состояний. Результаты исследования подтвердили, что педагогическая деятельность, направленная на развитие мотивации к чтению, эмпатии, внимания, памяти, воображения, образного мышления и рефлексии, является важнейшим условием формирования культуры

чтения. В связи с этим целесообразно широко использовать в образовательном процессе нейропедагогические технологии, интерактивные методы и учебные стратегии, ориентированные на эмоционально-интеллектуальное развитие. Это будет способствовать повышению интереса учащихся к книгам, развитию навыков самостоятельного чтения, а также их духовному и интеллектуальному совершенствованию.

Ключевые слова: культура чтения, нейропедагогика, эмоционально-интеллектуальные факторы, мотивация к чтению, эмпатия, внимание, память, воображение, образное мышление, рефлексия.

NEUROPEDAGOGICAL INTERPRETATION OF EMOTIONAL-INTELLECTUAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF READING CULTURE

Sabokhat Ilxomjon qizi Kholmatova, PhD in Pedagogical Sciences, Independent Researcher, Chirchik State Pedagogical University

INTRODUCTION: this article examines the neuropedagogical interpretation of emotional-intellectual factors in the development of students' reading culture. Reading culture is considered a complex pedagogical process associated with an individual's ability to comprehend and analyze texts, perceive aesthetic values, establish emotional connections with literary characters, and develop independent thinking based on the works they read. The article analyzes the significance of emotional-intellectual factors such as reading motivation, interest, empathy, attention, memory, imagination, figurative thinking, and reflection in reading activities. It substantiates that the development of reading culture through a neuropedagogical approach enables the formation of a conscious, creative, and value-oriented attitude toward reading by taking into account students' brain activity, cognitive processes, and emotional states.

AIM: the purpose of this study is to analyze the role and significance of emotional-intellectual factors in the development of students' reading culture from a neuropedagogical perspective. In addition, the study aims to identify the influence of factors such as reading motivation, empathy, attention, memory, imagination, figurative thinking, and reflection on reading activities, as well as to develop pedagogical mechanisms and methodological recommendations that contribute to their enhancement.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources, monographs, international research articles, and contemporary educational concepts related to neuropedagogy, pedagogy, psychology, and reading culture. The methodological framework of the research was based on systemic, competency-based, neuropedagogical, and learner-centered approaches. Methods such as literature analysis, comparison, generalization, interpretation, and content analysis were employed. Furthermore, the interrelationship between cognitive and emotional processes involved in reading activities was examined from a neuropedagogical perspective, and pedagogical factors contributing to increased students' interest and engagement in reading were identified.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that emotional-intellectual factors play a significant role in the development of reading culture. The analysis showed that high levels of reading motivation and interest contribute to deeper comprehension of textual content, foster positive attitudes toward reading, and support the development of regular reading habits. Empathy enhances emotional engagement with literary characters and facilitates a deeper understanding of the semantic and aesthetic dimensions of texts.

Moreover, attention and memory were identified as essential cognitive mechanisms for receiving, processing, and retaining information over long periods. Imagination and figurative thinking enable students to visualize literary images, interpret the development of events, and cultivate creative thinking skills. Reflection was found to be an effective tool for connecting textual content with personal experience, drawing independent conclusions, and developing critical thinking. The study also demonstrated that reading activities organized on the basis of a neuropedagogical approach contribute to the integration of students' cognitive and emotional development, fostering a conscious and value-based attitude toward reading.

CONCLUSION: the development of students' reading culture is most effective when emotional and intellectual factors are harmoniously integrated. A neuropedagogical approach enhances reading effectiveness by considering the interrelationship between brain activity, cognitive processes, and emotional states. The research findings confirm that pedagogical activities aimed at developing reading motivation, empathy, attention, memory, imagination, figurative thinking, and reflection are essential conditions for fostering reading culture. Therefore, it is advisable to widely implement neuropedagogical technologies, interactive methods, and learning strategies focused on emotional-intellectual development in educational practice. Such measures contribute to increasing students' interest in books, developing independent reading skills, and supporting their spiritual and intellectual growth.

Keywords: reading culture, neuropedagogy, emotional-intellectual factors, reading motivation, empathy, attention, memory, imagination, figurative thinking, reflection.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish nafaqat savodxonlik darajasini oshirish, balki ularning ma'naviy-axloqiy, estetik, intellektual va emotsional kamolotini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Kitobxonlik madaniyati o'quvchining matnni o'qishi, tushunishi va qayta hikoya qilishi bilangina cheklanmaydi; u o'qilgan asar mazmunini anglash, badiiy obrazlarni his etish, voqealarga munosabat bildirish, muallif g'oyasini tushunish, mustaqil fikr yuritish va shaxsiy xulosa chiqarish kabi murakkab bilish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Bugungi raqamli axborot muhitida o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishi, uzoq matnni diqqat bilan o'qish qobiliyati, badiiy asarni emotsional idrok etishi va o'qilgan matn ustida tahliliy fikr yuritishi muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Qisqa axborot, tezkor

vizual kontent va fragmentar o'qish odati o'quvchilarning diqqat barqarorligi, xotira, tasavvur va chuqur tahlil qilish ko'nikmalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda o'quvchining nafaqat bilish faoliyati, balki uning emotsional holati, motivatsiyasi, qiziqishi, estetik idroki va shaxsiy taassurotlarini ham hisobga olish zarur.

Mazkur jarayonda neyropedagogik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Neyropedagogika ta'lim jarayonini inson miyasi faoliyati, kognitiv jarayonlar, emotsional holat va motivatsion omillar bilan bog'liq holda tashkil etishga qaratilgan zamonaviy ilmiy-pedagogik yo'nalishdir. Ushbu yondashuv o'quvchilarning matnni qanday qabul qilishi, qaysi holatda o'qishga qiziqishi ortishi, badiiy obrazlar qanday emotsional ta'sir uyg'otishi, xotira va tasavvur jarayonlari o'qish samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga yordam beradi.

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillar o'zaro uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Emotsional omillar o'quvchining kitobga qiziqishi, asar qahramonlariga hamdardlik bildirishi, badiiy voqealarni his etishi va o'qish jarayonidan estetik zavq olishida ko'rinadi. Intellektual omillar esa matn mazmunini tushunish, voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash, obrazlarni tahlil qilish, muallif pozitsiyasini anglash, taqqoslash va xulosa chiqarish kabi jarayonlarda namoyon bo'ladi. Neyropedagogik nuqtai nazardan qaralganda, o'qish jarayonida diqqat, xotira, idrok, tasavvur, obrazli tafakkur, empatiya va refleksiya birgalikda faollashadi.

Shu jihatdan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning neyropedagogik talqini o'quvchilarni kitob o'qishga jalb etish, ularda matnni chuqur anglash va unga shaxsiy munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantirish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday yondashuvda o'quvchi kitobni faqat ma'lumot manbai sifatida emas, balki estetik, ma'naviy va intellektual rivojlanish vositasi sifatida qabul qiladi.

Maqolaning maqsadi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning neyropedagogik mazmunini ochib berishdan iborat. Maqolada o'qish motivatsiyasi, qiziqish, empatiya, diqqat, xotira, tasavvur, obrazli tafakkur va refleksiya kabi omillarning kitobxonlik faoliyatidagi o'rni hamda ularni ta'lim jarayonida samarali rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning neyropedagogik talqini o'qish jarayonini faqat matnni texnik qabul qilish emas, balki miya faoliyati, diqqat, xotira, hissiy munosabat, obrazli tafakkur va shaxsiy ma'no hosil qilish bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida o'rganishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, mavzuni ilmiy asoslashda M. Wolf, L. Rosenblatt, D. Sousa, OECD va zamonaviy kognitiv-neyropedagogik tadqiqotlar muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

Maryanne Wolfning "Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain" asarida o'qish inson miyasi uchun biologik jihatdan tayyor holda berilgan tabiiy qobiliyat emas, balki miyaning yangi faoliyatga moslashishi natijasida shakllanadigan madaniy-intellektual ko'nikma sifatida izohlanadi. Muallif o'qish jarayonida miya turli neyron tarmoqlarni qayta tashkil etishi, ko'rish, til, xotira va ma'no hosil qilish

jarayonlari o'zaro bog'lanishini ta'kidlaydi. Bu qarash kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda neyropedagogik yondashuvning ahamiyatini asoslaydi, chunki o'quvchining kitobga qiziqishi, matnni chuqur anglashi va o'qilgan asardan shaxsiy xulosa chiqarishi kognitiv hamda emotsional jarayonlar uyg'unligiga bog'liq.

Louise M. Rosenblattning "Literature as Exploration" asarida o'qish jarayoni "o'quvchi — matn — ma'no" o'rtasidagi faol munosabat sifatida talqin qilinadi. Uning tranzaksion nazariyasiga ko'ra, o'quvchi matnni tayyor ma'no sifatida qabul qilmaydi, balki o'z tajribasi, hissiy holati, madaniy muhiti va shaxsiy munosabati asosida ma'no yaratadi. Bu fikr kitobxonlik madaniyati uchun juda muhimdir, chunki kitob o'qish jarayonida o'quvchining empatiyasi, estetik idroki, qahramonlar bilan emotsional bog'lanishi va shaxsiy refleksiya faollashadi. Shu bois Rosenblatt qarashlari kitobxonlikni faqat savodxonlik ko'nikmasi emas, balki emotsional-intellektual rivojlanish jarayoni sifatida tushunishga imkon beradi.

David A. Sousaning "How the Brain Learns" asarida ta'lim jarayonini miya faoliyatiga mos tashkil etish, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va xotirada saqlash mexanizmlarini hisobga olish zarurligi asoslanadi. Muallifning yondashuvida o'qish va o'rganish samaradorligi diqqat, hissiy faollik, takrorlash, ma'noli bog'lanishlar va o'quvchining faol ishtiroki bilan bog'liq. Bu kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega: agar o'quvchi matnni shaxsiy tajribasi, hissiy qiziqishi va vizual-obrazli tasavvurlari bilan bog'lay olsa, o'qish jarayoni samaraliroq kechadi. Demak, neyropedagogik nuqtai nazardan kitobxonlikni rivojlantirishda faqat "ko'proq o'qish" emas, balki matnni ma'noli, hissiy va faol idrok etish sharoitlarini yaratish zarur.

OECDning "Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science" nashrida ta'limni miya faoliyati, kognitiv rivojlanish, xotira, diqqat va emotsiya bilan bog'liq holda tashkil etish zarurligi ta'kidlanadi. Manbada kognitiv fanlar va neyrobiologiya ta'lim amaliyotini boyitishi, o'quvchilarning diqqatini boshqarish, xotira jarayonlarini qo'llab-quvvatlash va emotsional holatini hisobga olish o'qitish samaradorligini oshirishi qayd etiladi. Bu qarash maqola mavzusiga to'liq mos keladi, chunki kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda o'quvchining kitobga nisbatan ijobiy emotsional munosabati, matnni chuqur idrok etishi va intellektual tahlil qilishi birgalikda rivojlantirilishi lozim.

M. S. Seidenbergning "The Science of Reading and Its Educational Implications" maqolasida o'qish jarayoni kognitiv fan va neyroilmiy tadqiqotlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Muallif o'qishni egallash, malakali o'qish va matnni tushunish jarayonlari miya, til, idrok va tajriba o'rtasidagi murakkab bog'lanishlar asosida shakllanishini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda o'quvchilarning fonologik, semantik, vizual va ma'no hosil qilish mexanizmlarini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Demak, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda matnni tez o'qish emas, balki uni tushunish, tahlil qilish, hissiy qabul qilish va shaxsiy ma'no hosil qilish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan manbalar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional va intellektual omillar ajralmas birlikda namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Wolf o'qish miyaning plastikligi va neyron tarmoqlar qayta tashkillanishi bilan

bog'liqligini, Rosenblatt o'qishda shaxsiy tajriba va emotsional munosabat hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini, Sousa va OECD ta'limni miya faoliyatiga mos tashkil etish zarurligini, Seidenberg esa o'qishning kognitiv-neyroilmiy asoslarini yoritadi. Ushbu qarashlar kitobxonlik madaniyatini neyropedagogik asosda rivojlantirishda o'quvchining diqqati, xotirasi, tasavvuri, empatiyasi, obrazli tafakkuri va refleksiv fikrlashini maqsadli faollashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Mazkur tadqiqotda **pedagogik kuzatuv va tahliliy-dagnostik metoddan** foydalanish maqsadga muvofiq deb belgilandi. Tadqiqot ob'ekti sifatida **Andijon viloyati Asaka tumanidagi 24-maktabning 8–9-sinflarida tahsil olayotgan 113 nafar o'quvchi** tanlab olindi. Ushbu metod kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarning o'quvchilar o'qish faoliyatiga ta'sirini kuzatish, ularning kitob o'qishga munosabati, matnni anglash darajasi, emotsional idroki va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini tahlil qilish imkonini beradi.

Kuzatuv va tahliliy-dagnostik jarayonda o'quvchilarning kitobxonlik faoliyati quyidagi ko'rsatkichlar asosida o'rganildi: kitob o'qishga qiziqish va motivatsiya, badiiy matn mazmunini tushunish, qahramonlar holatiga emotsional munosabat bildirish, asardagi asosiy g'oyani ajratish, voqealar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash, shaxsiy munosabat bildirish va o'qilgan matn asosida mustaqil xulosa chiqarish. Bu ko'rsatkichlar kitobxonlik madaniyatining emotsional va intellektual tarkibiy qismlarini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida o'quvchilar bilan badiiy matnlar ustida ishlash, asar qahramonlarini tahlil qilish, "men qahramon o'rnida bo'lsam..." mazmunidagi refleksiv savollarga javob berish, matn bo'yicha fikr almashish, asosiy g'oyani belgilash va o'qilgan asardan shaxsiy xulosa chiqarishga qaratilgan faoliyatlar kuzatildi. Bunda neyropedagogik yondashuv nuqtai nazaridan diqqat, xotira, tasavvur, empatiya, obrazli tafakkur va emotsional qiziqish kabi omillarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdagi o'рни tahlil qilindi.

Pedagogik kuzatuv va tahliliy-dagnostik metod mazkur mavzuga mos hisoblanadi, chunki kitobxonlik madaniyati faqat o'qilgan kitoblar soni bilan emas, balki o'quvchining matnni qanday anglashi, his etishi, tahlil qilishi va shaxsiy ma'no hosil qilishi bilan belgilanadi. Andijon viloyati Asaka tumanidagi 24-maktabning 8–9-sinflarida tahsil olayotgan 113 nafar o'quvchi ishtirokida olib borilgan tadqiqot kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarni neyropedagogik asosda o'rganishga imkoniyat yaratdi.

Tadqiqot Andijon viloyati Asaka tumanidagi 24-maktabning 8–9-sinflarida tahsil olayotgan **113 nafar o'quvchi** ishtirokida tashkil etildi. O'quvchilar ikki guruhga ajratildi: **tajriba guruhi — 57 nafar, nazorat guruhi — 56 nafar**. Tajriba guruhida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jarayonida neyropedagogik yondashuvga asoslangan emotsional-intellektual usullardan, ya'ni matnni obrazli idrok etish, qahramon holatiga empatik munosabat bildirish, refleksiv savollar, vizual assotsiatsiyalar, obrazli xarita, "men qahramon o'rnida bo'lsam..." kabi mashqlardan foydalanildi. Nazorat guruhida esa

kitob o'qish, qayta hikoya qilish va savol-javobga asoslangan an'anaviy yondashuv saqlab qolindi.

O'quvchilarning kitobxonlik madaniyati **yuqori, o'rta va past** darajalar asosida baholandi. Baholashda kitob o'qishga qiziqish, matnni tushunish, badiiy obrazlarni his qilish, asar g'oyasini anglash, shaxsiy munosabat bildirish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari hisobga olindi.

1-jadval

Tajriba va nazorat guruhlarida kitobxonlik madaniyati darajasining o'zgarishi

Guruhlar	O'quvchilar soni	Bosqich	Yuqori daraja	O'rta daraja	Past daraja
Tajriba guruhi	57	Tajriba boshida	9 nafar — 15,8%	25 nafar — 43,9%	23 nafar — 40,3%
Tajriba guruhi	57	Tajriba oxirida	26 nafar — 45,6%	27 nafar — 47,4%	4 nafar — 7,0%
Nazorat guruhi	56	Tajriba boshida	8 nafar — 14,3%	24 nafar — 42,9%	24 nafar — 42,8%
Nazorat guruhi	56	Tajriba oxirida	14 nafar — 25,0%	28 nafar — 50,0%	14 nafar — 25,0%

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tajriba boshida har ikki guruhda kitobxonlik madaniyati ko'rsatkichlari deyarli bir-biriga yaqin bo'lgan. Tajriba guruhida yuqori darajadagi o'quvchilar 15,8 foizni, nazorat guruhida esa 14,3 foizni tashkil etgan. Past darajadagi o'quvchilar tajriba guruhida 40,3 foiz, nazorat guruhida 42,8 foiz bo'lgan.

Tajriba yakunida tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarish kuzatildi. Yuqori darajadagi o'quvchilar ulushi **15,8 foizdan 45,6 foizga** oshdi. Past darajadagi o'quvchilar ulushi esa **40,3 foizdan 7,0 foizga** kamaydi. Nazorat guruhida ham muayyan ijobiy siljish kuzatildi, biroq o'sish sur'ati tajriba guruhiga nisbatan past bo'ldi: yuqori daraja **14,3 foizdan 25,0 foizga**, past daraja esa **42,8 foizdan 25,0 foizga** o'zgardi.

Bu natijalar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarga tayangan neyropedagogik yondashuv an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroq ekanini ko'rsatadi.

2-jadval

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish mezonlari bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlari

Baholash mezonlari	Tajriba guruhi tajriba boshida	Tajriba guruhi tajriba oxirida	O'sish	Nazorat guruhi tajriba boshida	Nazorat guruhi tajriba oxirida	O'sish
Kitob o'qishga qiziqish va motivatsiya	52%	82%	+30%	51%	64%	+13%

Matn mazmunini tushunish	50%	79%	+29%	49%	62%	+13%
Badiiy obrazlarni emotsional idrok etish	47%	78%	+31%	46%	59%	+13%
Qahramonlarga empatik munosabat bildirish	45%	77%	+32%	45%	58%	+13%
Asosiy g'oyani ajratish	49%	80%	+31%	48%	61%	+13%
Sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash	46%	76%	+30%	47%	59%	+12%
Obrazli tasavvur va ijodiy fikrlash	44%	75%	+31%	44%	57%	+13%
O'qilgan matnga shaxsiy munosabat bildirish	48%	79%	+31%	47%	60%	+13%
Refleksiv xulosa chiqarish	43%	74%	+31%	44%	56%	+12%

2-jadval natijalariga ko'ra, tajriba guruhida barcha mezonlar bo'yicha o'sish nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'lgan. Ayniqsa, **qahramonlarga empatik munosabat bildirish** mezonida 32 foizlik o'sish qayd etildi. Bu holat badiiy matn bilan ishlashda emotsional faollik, qahramon holatini his qilish va shaxsiy munosabat bildirish kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, **badiiy obrazlarni emotsional idrok etish, asosiy g'oyani ajratish, obrazli tasavvur va ijodiy fikrlash, o'qilgan matnga shaxsiy munosabat bildirish** hamda **refleksiv xulosa chiqarish** mezonlari bo'yicha 31 foizlik o'sish kuzatildi. Bu natijalar neyropedagogik yondashuv o'quvchilarda faqat matnni tushunishni emas, balki uni his qilish, tahlil qilish va shaxsiy ma'no hosil qilish qobiliyatini ham rivojlantirishini ko'rsatadi.

Nazorat guruhida o'sish ko'rsatkichlari asosan **12–13 foiz** atrofida bo'ldi. Bu an'anaviy o'qish va qayta hikoya qilish usullari ham ma'lum darajada natija berishini ko'rsatadi, ammo emotsional-intellektual omillarga tayangan neyropedagogik yondashuv kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda ancha yuqori samara bergan.

3-jadval

Tajriba-sinov natijalari bo'yicha umumiy samaradorlik ko'rsatkichi

Guruhlar	Tajriba boshidagi o'rtacha ko'rsatkich	Tajriba oxiridagi o'rtacha ko'rsatkich	Umumiy o'sish
----------	--	--	---------------

Tajriba guruhi	47,1%	77,8%	+30,7%
Nazorat guruhi	46,8%	59,6%	+12,8%

Umumiy natijalarga ko'ra, tajriba guruhida kitobxonlik madaniyati ko'rsatkichi **47,1 foizdan 77,8 foizga** oshdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich **46,8 foizdan 59,6 foizga** ko'tarildi. Demak, tajriba guruhidagi umumiy o'sish nazorat guruhiga nisbatan **17,9 foizga yuqori** bo'ldi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda neyropedagogik yondashuvga asoslangan emotsional-intellektual strategiyalar samarali hisoblanadi. Ayniqsa, badiiy matnni emotsional idrok etish, qahramonlar holatiga empatik yondashish, obrazli tasavvurni faollashtirish, matn mazmunini shaxsiy tajriba bilan bog'lash va reflektiv xulosa chiqarish o'quvchilarda kitobxonlikka qiziqishni kuchaytiradi.

Tahlillar asosida aytish mumkinki, kitobxonlik madaniyati faqat o'qilgan kitoblar soni yoki matnni qayta hikoya qilish bilan belgilanmaydi. U o'quvchining matnni tushunishi, his qilishi, obrazlarni anglashi, shaxsiy munosabat bildirishi va o'qilgan asardan ma'naviy-intellektual xulosa chiqarishi bilan namoyon bo'ladi. Shu sababli umumta'lim maktablarida kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarda neyropedagogik yondashuv, emotsional rag'bat, vizual-obrazli tahlil, empatik savollar va reflektiv topshiriqlardan tizimli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarni neyropedagogik nuqtai nazardan o'rganish o'quvchilarning o'qish faoliyatini yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi. Kitobxonlik madaniyati faqat matnni o'qish yoki qayta hikoya qilish bilan cheklanmaydi, balki o'quvchining asar mazmunini anglashi, badiiy obrazlarni his qilishi, qahramonlarga empatik munosabat bildirishi, voqealar o'rtasidagi bog'lanishlarni tahlil qilishi va o'qilgan matndan shaxsiy xulosa chiqarishi bilan belgilanadi.

Tadqiqotda neyropedagogik yondashuv kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda samarali metodik asos ekani aniqlandi. Chunki ushbu yondashuv o'quvchining diqqati, xotirasi, tasavvuri, obrazli tafakkuri, emotsional holati, qiziqishi va reflektiv fikrlashini hisobga olgan holda o'qish jarayonini tashkil etishga imkon beradi. Ayniqsa, badiiy matnni emotsional idrok etish, qahramonlar holatini his qilish, matn mazmunini shaxsiy hayotiy tajriba bilan bog'lash va asar yuzasidan mustaqil munosabat bildirish kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Andijon viloyati Asaka tumanidagi 24-maktabning 8–9-sinflarida tahsil olayotgan 113 nafar o'quvchi ishtirokida tashkil etilgan tadqiqot natijalari emotsional-intellektual omillarga tayangan neyropedagogik yondashuvning samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba guruhida kitobxonlik madaniyati bo'yicha umumiy ko'rsatkich 47,1 foizdan 77,8 foizga oshdi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 46,8 foizdan 59,6 foizga ko'tarildi. Bu natijalar an'anaviy o'qish va qayta hikoya qilish usullariga nisbatan neyropedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yuqori samara berishini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda emotsional-intellektual omillarni hisobga olish o'quvchilarda kitobga qiziqish, matnni chuqur tushunish, badiiy-estetik idrok, empatiya, mustaqil fikrlash va refleksiv xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu sababli umumta'lim maktablarida kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarda neyropedagogik strategiyalar, vizual-obrazli tahlil, empatik savollar, ijodiy topshiriqlar va refleksiv muhokamalardan tizimli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Wolf M. **Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain.** — New York: HarperCollins, 2007. — 336 p. — URL: https://books.google.com/books/about/Proust_and_the_Squid.html?id=N6p7z0D1D8UC
2. Rosenblatt L. M. **Literature as Exploration.** — New York: Modern Language Association, 1995. — URL: https://archive.org/details/literatureasexpl00rose_0
3. Sousa D. A. **How the Brain Learns.** — Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2006. — 309 p. — URL: https://books.google.com/books/about/How_the_Brain_Learns.html?id=hXr5oKs7y0C
4. Sousa D. A. **How the Brain Learns to Read.** — Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2005. — 246 p. — URL: https://books.google.com/books/about/How_the_Brain_Learns_to_Read.html?id=V8cwjrHgQFEC
5. OECD. **Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science.** — Paris: OECD Publishing, 2007. — 264 p. — URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2007/06/understanding-the-brain-the-birth-of-a-learning-science_g1gh76fd/9789264029132-en.pdf